

ATHOS E LELÉ: UMA PROPOSTA DE DIÁLOGO DAS ARTES

SANTOS, EMYLE (1)

Universidade Federal da Bahia (UFBA), Escola de Belas Artes (EBA), Programa de Pós-Graduação em Design (PPGDesign)
emyles@ufba.br

RESUMO

A produção artística de Athos Bulcão (1918–2008) é amplamente reconhecida por sua estreita relação com a arquitetura, bem como por sua colaboração com diversos arquitetos, sobretudo na modernidade arquitetônica brasileira. Este estudo destaca sua colaboração com João Filgueiras Lima, o Lelé (1932–2014), marcada por um processo criativo conjunto desde a concepção dos projetos. Nessa parceria, arte e arquitetura se fundem de forma homogênea, com obras que mimetizam a arquitetura e vice-versa, resultado da permeabilidade entre os modos de fazer dos dois profissionais. Essa fusão transcende os conceitos tradicionais de “integração” ou “síntese das artes”, frequentemente usados de forma genérica para diferentes tipos de colaboração. São percebidas, pelo menos, duas modalidades de colaboração: na primeira, as obras são realizadas e inseridas posteriormente na edificação; enquanto, na segunda, as obras são pensadas em conjunto com o arquiteto, colocando em xeque o amplo uso do termo. Para diferenciar esse fenômeno dos demais, adota-se o conceito de “diálogo das artes”, que valoriza a colaboração equitativa e a criação de uma linguagem comum. O estudo busca atualizar e ampliar o entendimento sobre a produção de Athos em parceria com Lelé, dada a ausência de pesquisas aprofundadas acerca dessa produção conjunta. Mesmo havendo alguns autores, que consideram relevante a colaboração, poucos exploram o processo colaborativo entre os dois, o que reforça a necessidade de investigação. Metodologicamente, o artigo adota o Método Histórico e Comparativo, com pesquisa documental, bibliográfica e visitas técnicas. Entre os principais resultados, destaca-se a proposta do “diálogo das artes” como conceito aplicável a outras análises, o aprofundamento sobre a parceria Athos-Lelé e a identificação da “concriação” como diferencial — um processo simultâneo e compartilhado de criação, que vai além da cooperação pontual, revelando um método de trabalho conjunto.

Palavras-chave: DIÁLOGO DAS ARTES, ATHOS E LELÉ, ARTE-ARQUITETURA.

1. INTRODUÇÃO

A obra de Athos Bulcão (1918-2008) é marcada por sua profunda relação com a arquitetura. Entre suas parcerias, destaca-se a colaboração com João Filgueiras Lima (1932-2014), o Lelé, cuja produção revela uma fusão singular entre as linguagens visuais e arquitetônicas, fruto da permeabilidade entre seus processos criativos.

Este artigo analisa a produção conjunta de Athos e Lelé com o objetivo de compreender em que medida essa colaboração ultrapassa os limites dos conceitos de “integração” e “síntese das artes”.

Embora Athos tenha colaborado com diversos arquitetos, como Oscar Niemeyer (1907-2012), Hélio Uchoa (1913-1971) e Vital Pessoa de Mello (1936-2010), sua parceria com Lelé se distingue por envolver o artista desde a concepção projetual, permitindo que arte e arquitetura sejam concebidas em equilíbrio. Essa dinâmica desafia os conceitos tradicionais de “integração” e “síntese das artes” que muitas vezes aglutinam práticas distintas sob uma mesma nomenclatura e privilegiam o protagonismo arquitetônico, relegando o artista a um papel secundário.

A necessidade de reavaliar a produção de Athos se dá pela recorrente simplificação de sua obra como mero ornamento arquitetônico, ignorando sua complexidade formal, os movimentos artísticos que a influenciaram e os métodos colaborativos adotados. Soma-se a isso a escassez de estudos aprofundados sobre sua parceria com Lelé, apesar do reconhecimento de sua relevância por autores como, Oliveira (2013), Porto (2009) e Tavares (2016). Propõe-se, portanto, uma atualização conceitual sobre essa colaboração, com foco na relação entre arte e arquitetura.

A pesquisa adota o Método Histórico e Comparativo, fundamentado na História da Arte e da Arquitetura, e utiliza revisão bibliográfica e visitas técnicas como procedimento de coleta de dados. O artigo organiza-se em cinco blocos: introdução; fundamentação teórica; contextualização biográfica; análise do *modus operandi* da dupla; e considerações finais, com reflexões sobre os limites dos conceitos tradicionais e propostas alternativas de interpretação.

2. SÍNTESE, INTEGRAÇÃO DAS ARTES E OUTRAS APROXIMAÇÕES ENTRE ARTE-ARQUITETURA

Importa fazer uma breve contextualização sobre as origens e manifestações dos conceitos de integração e síntese das artes, sendo abordados mais profundamente por Adam (2018), Cunha (2016), Oliveira (2013) e Tavares (2016), que trazem as discussões mais abrangentes e próximas do prisma deste artigo, servindo como referencial teórico. Outros autores como Paz (2017), Gonsales (2009), Lopes (2009), Rosa (2005) e Anelli (2009) trazem um panorama histórico da criação dos referidos conceitos.

Paz (2017) localiza na tradição romântica germânica a origem do conceito de *Gesamtkunstwerk* — “obra de arte total” — inspirado na união das artes no teatro grego clássico. Tal conceito influenciou movimentos como *Art Nouveau*, *Arts & Crafts* e *Bauhaus*, que buscaram integrar arte e arquitetura. Gonsales (2009) ressalta o papel das vanguardas na dissolução das fronteiras disciplinares, promovendo a interdisciplinaridade como estratégia de renovação estética e social, com destaque para o movimento *De Stijl* e sua aproximação entre arte e arquitetura.

Essa aproximação, contudo, suscitou debates sobre o papel do ornamento na arquitetura. No cenário internacional, diferentes autores propuseram formas de articulação entre arquitetura e outras artes. Villanueva (1900–1975) defende a integração como colaboração entre partes autônomas, respeitando os processos criativos. Por outro lado, Ruskin (1819–1900), Morris (1834–1896) e Van de Velde (1863–1957) propunham

a síntese das artes por meio da padronização ornamental, sem centralidade do arquiteto. Sullivan (1856–1924) e Loos (1870–1933) também defendiam a presença da arte desde a concepção do projeto, com foco na racionalização do ornamento (Oliveira 2013). Gropius (1883–1969), por fim, concebia a síntese como unidade entre artes plásticas e aplicadas (Anelli 2009).

No contexto brasileiro, esses conceitos também foram absorvidos e interpretados e, como na Europa, a atuação de cada arquiteto frente à proposta de associação entre as artes era guiada de acordo com seu entendimento desse fenômeno. Lucio Costa via a integração das artes como algo superior à síntese, embora sem defini-la (Rosa 2005). Para Oscar Niemeyer, cabia ao arquiteto coordenar essa integração, escolhendo local e tipo de intervenção artística (Niemeyer 1989). Na síntese, Lucio Costa associava a ideia de fusão à execução por um único autor (Rosa 2005), enquanto Mario Pedrosa (1900-1981) argumentava que a síntese não deveria ser vista como colaboração pontual entre artistas e arquitetos, mas sim como parte de um projeto cultural e social de maior alcance (Cunha 2016; Anelli 2009).

Destacam-se os debates teóricos ocorridos nos Congressos Internacionais da Arquitetura Moderna (CIAM) e no Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte (1959), que, de acordo com Lopes (2009) reforça a visão da arquitetura como suporte para a obra de arte, embora Jorge Romero Brest (1905-1989) e Mário Pedrosa tenham questionado essa perspectiva, propondo uma reflexão mais profunda sobre o processo de integração.

A partir dessas perspectivas, voltando-se agora para o objeto de análise do artigo, Oliveira (2013), Tavares (2016) e Adam (2018), sugerem que o sentido de integração não ocorre em todas as obras de Athos, ao contrário do que é dito sobre sua obra artística.

Destaca-se a obra de Athos realizada em parceria com o arquiteto Oscar Niemeyer, que para Oliveira (2013) e Tavares (2016) não é um caso de integração visto que o artista era convidado a colaborar após a concepção da edificação, sendo uma inserção *a posteriori*.

Cunha (2016) e Oliveira (2013) questionam o título de Brasília como “cidade síntese das artes”, argumentando que a plena realização do conceito de “integração” no Plano Piloto de Brasília se concretiza na parceria entre Athos Bulcão e Lelé, destacando diferentes formas de colaboração com outros arquitetos.

Nessa linha, Duarte (2008) e Porto (2009) apontam que, embora Athos tenha trabalhado com diversos profissionais, é com Lelé que sua obra atinge maior simbiose.

A bibliografia consultada evidencia uma percepção recorrente da integração entre arte e arquitetura como superficial, frequentemente exemplificada pela aplicação de azulejos na obra de Athos Bulcão. Predomina uma abordagem centrada na arquitetura, que tende a negligenciar o papel e o discurso do artista. Observa-se que as colaborações de Athos com diferentes arquitetos ocorreram sob circunstâncias variadas, resultando em distintos níveis de envolvimento com a edificação. No entanto, essas obras são geralmente classificadas como integradas à arquitetura, sugerindo que o termo tem sido utilizado para designar apenas a conexão física entre arte e construção, desconsiderando o conceito mais amplo de integração das artes.

Assim, não caberia qualificar todas da mesma forma, uma vez que cada parceria possibilitou uma postura diferente ao artista. Além disso, o referido termo não contempla as nuances subjetivas e metodológicas da parceria entre Athos e Lelé, indicando a necessidade de revisão e ampliação conceitual.

3. ATHOS E LELÉ

A parceria entre Athos e Lelé tem origem no alinhamento de ideias, valores e vivências artísticas anteriores à atuação profissional. Ao observar a trajetória profissional e o processo formativo de ambos, destacam-se uma série de similaridades. Nota-se que ambos tiveram contato precoce com expressões culturais — Athos por meio do teatro, ópera e carnaval; Lelé pela música e desenho — elementos que influenciaram suas trajetórias criativas. A musicalidade, por exemplo, permeia a obra de Athos, enquanto Lelé estabelecia analogias entre ritmo e arquitetura (Porto 2009). O desenho também foi apontado por ambos como expressão formativa essencial.

O início de suas carreiras foi marcado por encontros fortuitos que geraram redes de amizade e oportunidades. Athos conheceu Carlos Scliar, que o apresentou a Burlle Marx, Niemeyer e Portinari, resultando em trabalhos e uma bolsa de estudos em Paris. Lelé, por sua vez, foi influenciado por Aldari Toledo, que o conectou a Darcy Ribeiro e o incentivou a pesquisar processos construtivos na Europa. Sua formatura coincidiu com o projeto de Brasília, levando-o a Niemeyer, que o integrou à equipe da nova capital. Lá, conheceu o médico Aloysio Campos da Paz, com quem desenvolveria os conceitos da Rede Sarah.

Athos e Lelé, estabeleceram-se em Brasília entre 1957 e 1958, encontrando-se em 1959, quando realizaram seu primeiro projeto conjunto — um painel cerâmico na residência de César Prates (Porto, 2009). A colaboração se intensificou na Universidade de Brasília, onde atuaram como docentes e compartilharam experiências, sendo que Athos passou a explorar o concreto em obras volumétricas, influenciado por Lelé (Adam, 2018), que também prestou consultorias ao artista.

Projetos como a sede da DISBRAVE (1965) e da DATAPREV (1972) ilustram a evolução da parceria. Enquanto o primeiro painel ainda se configurava como elemento adicionado ao espaço, o segundo revela maior convergência criativa, ao ser incorporado à estrutura e alinhado à estética brutalista. O intervalo entre as obras indica um amadurecimento técnico e aprofundamento da colaboração.

A atuação em estabelecimentos de atenção à saúde (EAS) de ambos os profissionais teve início por indicação de Niemeyer. Athos, em 1955 com painéis para o Hospital Sul América e o Lar da Criança e Lelé no Hospital de Taguatinga, retomando a parceria com Athos. Contudo, seu envolvimento em EAS se intensifica após um acidente em 1963 e o contato com Aloysio Campos da Paz. A aproximação entre arquiteto e médico resultou em propostas para a melhoria da ambiência hospitalar e na concepção da Rede Sarah.

Entre o final da década de 1970 e início dos anos 1980, Lelé desenvolveu projetos em Salvador-BA, paralelamente a proposta de criação do Hospital do Aparelho Locomotor em Brasília, precursor da Rede Sarah de Reabilitação.

Atuação de Athos e Lelé em EAS é apontada como a culminância dessa parceria, onde apresenta os resultados mais significativos por meio da inserção da arte no contexto hospitalar. Para Porto (2009), nessa colaboração em específico, é difícil discernir qual linguagem condiciona a outra.

No contexto dos EAS o uso expressivo das cores é outro aspecto relevante e pensado com intencionalidade. Athos (1998) via nas cores vibrantes um estímulo emocional positivo, enquanto Lelé associava a paleta do Sarah à exuberância da natureza e confirmava a grande inovação do artista em propor uma paleta cromática que rompia com a neutralidade tradicional dos ambientes hospitalares. (Lima 2012)

A Rede Sarah representa o ponto culminante da colaboração entre Athos e Lelé, caracterizada por uma profunda relação entre arte e arquitetura. As obras produzidas nesse contexto configuram um “diálogo das artes”, desafiando a concepção tradicional de síntese artística centrada na arquitetura.

4. REFLEXÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO DO DIÁLOGO

Para destacar a singularidade da colaboração entre Athos e Lelé, são apresentados os objetos artísticos criados para a Rede Sarah. Três unidades foram selecionadas — Sarah Asa Sul, Sarah Lago Norte (Brasília) e Sarah Salvador — para observar diferentes fases dessa relação. A análise concentra-se nas formas, simbolismos e interações entre as obras do artista e do arquiteto. Diante do espaço limitado para discussão, optou-se por analisar exclusivamente os muros vazados — elemento presente nas três unidades — que, embora distintos entre si, compartilham semelhanças compositivas.

Na primeira unidade observada, o muro é composto por peças autoportantes em argamassa armada, com larguras diferentes padrões distribuídos de forma alternada. Cada peça tem fundo branco e exibe figuras geométricas — pintadas ou vazadas — como círculos, semicírculos, quadrados, retângulos e afins. As formas dialogam com a Arte Concreta por meio da geometrização, ao mesmo tempo que, ao romper com a relação tradicional figura-fundo, se aproxima do Neoconcretismo (Iphan 2018).

Essas peças representam o primeiro contato com a edificação: delimitam o espaço sem obstruir completamente a paisagem, promovendo privacidade com permeabilidade visual. A escolha pela forma vazada evidencia a dualidade entre movimento e rigidez, luz e sombra, proteção e exposição — conceito recorrente na linguagem artística de Athos, que se vê rebatida na linguagem arquitetônica de Lelé. No edifício principal do Sarah Asa Sul, essa dualidade se manifesta nas vigas Vierendeel, em concreto com aberturas octogonais, que aliam estrutura robusta à leveza visual (Figura 1).

Figura 1. Muro vazado de argamassa armada e Edifício Principal da Rede Sarah Asa Sul – Brasília, 1989. Foto: Ricardo Padue. Fonte: www.fundathos.org.br

No Sarah Salvador, os muros seguem o mesmo padrão da unidade anterior, apresentando as mesmas formas estampadas e vazadas. Nesse caso a referência à arquitetura aparece nos elementos compositivos que estampam os muros, que exploram formas arqueadas e onduladas, mimetizando a linguagem das coberturas curvas adotadas pelo arquiteto. Essa relação também se expressa na correspondência entre a forma dos muros e a horizontalidade da edificação (Figura 2).

Figura 2. Muro vazado de argamassa armada Rede Sarah Salvador – Bahia, 1991. Foto: Tuca Reinés. Fonte: www.fundathos.org.br

No Sarah Lago Norte (Figura 3), destaca-se a adaptação das peças às especificidades do terreno, com dois modelos: o primeiro, composto por peças retangulares em seção “I”; o segundo formado por peças em seção “L” (Iphan 2018). A variação responde às condições de implantação, evidenciando uma solução artística que emerge do processo colaborativo durante o projeto arquitetônico, reforçando o vínculo entre criação e contexto.

Figura 3. Muro vazado de argamassa armada Rede Sarah Lago Norte – Brasília, 1998. Foto: Tuca Reinés. Fonte: www.fundathos.org.br

Apesar das diferenças formais, destacam-se as similaridades: modularidade, ritmo, escala, materialidade, dualidade conceitual, integração com o entorno (arquitetura e paisagem), paleta cromática, alternância entre cheios e vazios, sugestão de movimento, uso de formas geométricas e presença da linha curva — elemento recorrente na obra do artista e do arquiteto.

A produção conjunta de Athos e Lelé revela afinidades marcantes, como a experimentação, o uso de materiais acessíveis, a racionalização dos processos construtivos e a valorização da industrialização sem abrir mão da beleza e da dimensão humana.

Essa convergência é sustentada por seis características fundamentais: humanismo, busca pelo belo, funcionalidade, racionalização de recursos, experimentação e modularidade. O humanismo se manifesta no compromisso com o coletivo, na escala humana e na democratização da arte, evidenciado nos hospitais da Rede Sarah. Athos, influenciado pelo teatro, valorizava a experiência afetiva nos espaços, inserindo sua obra no imaginário popular.

A busca pelo belo orientava intervenções estéticas integradas ao cotidiano, sendo vista por Lelé como dever da arquitetura e, por Athos, como provocadora de emoções. A funcionalidade guiava soluções projetuais, com

obras operacionais integradas à arquitetura. A racionalização de recursos se expressava na adoção de materiais simples e sustentáveis, enquanto a experimentação técnica marcava a atuação plural de Athos e a criação do CTRS por Lelé. A modularidade favorecia flexibilidade e adaptação espacial.

Essas convergências revelam uma afinidade profunda entre os dois, sustentando um processo de criação — criação conjunta e simultânea, com permeabilidade entre os processos criativos. Diante da limitação dos conceitos tradicionais de integração ou síntese das artes, propõe-se o termo “diálogo das artes”, fundamentado na prática filosófica socrática de troca entre saberes distintos, capaz de gerar soluções originais por meio da colaboração equitativa.

Esse diálogo, embora inserido em relações profissionais, alcança dimensões subjetivas, gerando vínculos que transcendem os limites disciplinares. Observam-se dinâmicas de troca que envolvem aprendizado, transferência de conhecimento, compartilhamento de processos e sobreposição de papéis, tornando difícil delimitar onde termina a atuação do artista e começa a do arquiteto.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O diálogo das artes, proposto neste artigo, se constitui em uma ampliação conceitual de associação das artes, visando atribuir esse novo conceito à colaboração entre Athos e Lelé. Tal qual um diálogo, onde cada uma das pessoas envolvidas expõe sua opinião sobre uma questão e, a partir das elucubrações e discussões, surge uma solução, assim é entendida essa parceria. Por meio desse conceito, deseja-se evidenciar a importância das artes plásticas na relação com a arquitetura, bem como reconhecer a contribuição equivalente dos dois campos.

REFERÊNCIAS

- Adam, Luciana. 2018. “A relação arte - arquitetura no trabalho de Athos Bulcão para o Teatro Nacional de Brasília: concepções e materializações (1958–1981).” Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Paraná. Acesso em 1 de setembro de 2018. <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/55666..>
- Anelli, Renato. 2009. “Da integração à autonomia: arte, arquitetura e cultura no Brasil (1950–1980).” In *Seminário Docomomo Brasil – Cidade Moderna e Contemporânea: Síntese e paradoxo das artes*, 8, 1–23. Rio de Janeiro: Docomomo Brasil. Acesso em 3 de novembro de 2018. [http://docomomo.org.br/course/8-seminario-docomomo-brasil-rio-de-janeiro/..](http://docomomo.org.br/course/8-seminario-docomomo-brasil-rio-de-janeiro/)
- Athos. 1998. *Brasília: Fantasias Luminosas*. Direção de Sérgio Moriconi. Roteiro de Sérgio Moriconi. 20 min., son., color.
- Cunha, Camila. 2016. “Ararquiazulathos: Relações Estéticas entre os Azulejos de Athos Bulcão e o Plano Piloto de Brasília.” Dissertação de Mestrado, Universidade de Brasília. Acesso em 23 de outubro de 2017. <http://repositorio.unb.br/handle/10482/22842..>
- Gonsales, Célia Helena Castro. 2009. “Síntese das artes: sentido, implicações e abrangência.” In *Seminário Docomomo Brasil – Cidade Moderna e Contemporânea: Síntese e paradoxo das artes*, 8, 1–15. Rio de Janeiro: Docomomo Brasil. Acesso em 10 de junho de 2018. [http://docomomo.org.br/course/8-seminario-docomomo-brasil-rio-de-janeiro/..](http://docomomo.org.br/course/8-seminario-docomomo-brasil-rio-de-janeiro/)
- IPHAN-DF. Superintendência do IPHAN no Distrito Federal. 2018. *Inventário da obra de Athos Bulcão em Brasília*. Coordenação de Sandra Bernardes Ribeiro e Thiago Pereira Perpétuo. Brasília: Iphan. Acesso

em 8 de janeiro de 2019.

http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/athosbulcatilde_menor.pdf.

Lima, João. 2012. *Arquitetura: uma experiência na área de saúde*. São Paulo: Romano Guerra Editora.

Lopes, Maria Zmitrowicz. 2009. "O Congresso Internacional de Críticos de 1959 e Aspectos da Modernidade no Brasil." Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo. Acesso em 10 de fevereiro de 2019.

<https://bv.fapesp.br/pt/bolsas/100866/o-congresso-internacional-de-criticos-de-arte-de-1959-e-aspectos-da-modernidade-no-brasil/>.

Niemeyer, Oscar. 1989. "Depoimento – Programa de História Oral." Arquivo Público do Distrito Federal, Brasília.

Oliveira, Fabiana. 2013. "Ressignificações das obras de Athos Bulcão nos espaços de Brasília: entre a obra de arte e o ornamento." Dissertação de Mestrado, Universidade de Brasília. Acesso em 10 de maio de 2017. <http://repositorio.unb.br/handle/10482/14890>..

Paz, Daniel J. Mellado. 2017. "Um sonho de unidade: João Filgueiras Lima e sua Gesamtkunstwerk." *Revista Projetar: Projeto e Percepção do Ambiente* 2 (1): 103–119. Acesso em 2 de janeiro de 2018. <http://revistaprojetar.ct.ufrn.br/index.php/revprojetar/article/view/73>..

Porto, Cláudia. 2009. "Quando arte e arquitetura se mesclam: A obra de Athos Bulcão e Lelé." In *Seminário Docomomo Brasil – Cidade Moderna e Contemporânea: Síntese e paradoxo das artes*, 8, 1–21. Rio de Janeiro: Docomomo Brasil. Acesso em 21 de janeiro de 2018. <http://docomomo.org.br/course/8-seminario-docomomo-brasil-rio-de-janeiro/>..

Rosa, Rafael. 2005. "Arquitetura, a síntese das Artes: um olhar sobre os pontos de contato entre arte e arquitetura na modernidade brasileira." Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Acesso em 2 de março de 2018. <http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/5114>..

Tavares, Camila. 2016. "A integração da arte e da arquitetura em Brasília: Lucio Costa e Athos Bulcão." Dissertação de Mestrado, Universidade de Brasília. Acesso em 12 de novembro de 2017. <http://repositorio.unb.br/handle/10482/21206>.

BIOGRAFIA

Doutora (2020) em Artes Visuais pelo PPG em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Professora Adjunta do Departamento de História da Arte e Pintura da EBA-UFBA. Líder do Grupo TRADES e vice-líder do Grupo Design e Arquitetura no Universo das Artes Visuais. Docente do Curso de Design de Interiores e do PPGDesig-EBA-UFBA.